

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

СЕРТИФІКАТ

цим засвідчуємо, що

СИТНІК

Олег Олександрович

взяв(ла) участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та учнівської молоді

м. Харків

18-19 січня 2024 р.

Декан факультету програмної
інженерії та бізнесу

Завідувач кафедри 601

Юрій ПРОНЧАКОВ

Вероніка КОВАЛЬЧУК